

Economic Development of the Industrial Sector

Quvondiqov Dilshod Otabek o'g'li

2nd-year student, Faculty of Economics and Information Technologies, Navoiy
University of Innovations.

Scientific supervisor – Gafurova Dilobar Karamatovna.

Annotation. This article analyzes the processes of economic development of the industrial sector and its role and importance in the national economy. The paper examines ways to ensure economic development through the growth of industrial production, increased investment activity, implementation of innovative technologies, and enhancement of competitiveness. In addition, the main factors influencing the sustainable development of the industrial sector and its future prospects are discussed.

Keywords: industrial sector, economic development, industrial production, investments, innovations, competitiveness.

Sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi.

Quvondiqov Dilshod Otabek o'g'li - Navoiy innovatsiyalar universiteti, Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari universiteti, 2-bosqich talabasi.

Ilmiy rahbar – Gafurova Dilobar Karamatovna

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanish jarayonlari, uning milliy iqtisodiyotdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Sanoat ishlab chiqarishining o'sishi, investitsiya faolligi, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda raqobatbardoshlikni oshirish orqali iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash masalalari yoritib beriladi. Shuningdek, sanoat sohasining barqaror rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar va ularni rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sanoat sohasi, iqtisodiy rivojlanish, sanoat ishlab chiqarishi, investitsiyalar, innovatsiyalar, raqobatbardoshlik.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы экономического развития промышленной отрасли, ее роль и значение в национальной экономике. Рассматриваются вопросы обеспечения экономического развития за счет роста промышленного производства, инвестиционной активности, внедрения инновационных технологий и повышения конкурентоспособности. Также выделяются основные факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленности, и перспективы ее дальнейшего развития.

Ключевые слова: промышленная отрасль, экономическое развитие, промышленное производство, инвестиции, инновации, конкурентоспособность.

Sanoat sohasi har qanday mamlakat iqtisodiyotining tayanch tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning rivojlanish darajasi milliy iqtisodiyotning umumiy holatini belgilab beradi. Sanoat ishlab chiqarishining barqaror o‘sishi yalpi ichki mahsulot hajmining oshishiga, eksport salohiyatining kengayishiga hamda aholi bandligini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu sababli sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi masalasi davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat tarmoqlarini rivojlantirish nafaqat ishlab chiqarish hajmlarini ko‘paytirish, balki ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni ta’minlash bilan chambarchas bog‘liqdir.

Sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi, avvalo, ishlab chiqarish quvvatlarining holati va ulardan foydalanish darajasi bilan belgilanadi. Mavjud ishlab chiqarish quvvatlarining eskirganligi sanoat korxonalarida mehnat unumdorligining pasayishiga, resurslar sarfining ortishiga va mahsulot tannarxining oshishiga olib keladi. Shu bois sanoat korxonalarini texnik va texnologik jihatdan modernizatsiya qilish iqtisodiy rivojlanishni ta’minlashning muhim sharti hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni

joriy etish ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Investitsiyalar sanoat ishlab chiqarishini kengaytirish, yangi korxonalar tashkil etish va mavjud ishlab chiqarishlarni rekonstruksiya qilish uchun zarur moliyaviy resurslarni ta'minlaydi. Ichki va tashqi investitsiyalarni samarali jalb etish sanoat tarmoqlarining barqaror o'sishiga zamin yaratadi. Xorijiy investitsiyalar, ayniqsa, ilg'or texnologiyalar va boshqaruv tajribasining kirib kelishiga, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, investitsion muhitning qulayligi sanoat sohasining rivojlanish sur'atlarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi 2025 yilda ham O'zbekiston Respublikasining milliy iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalish bo'lib qolmoqda. Respublikada sanoat ishlab chiqarishining barqaror o'sishiga erishish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar, tarmoqlarni modernizatsiyalash, diversifikatsiya strategiyalari va xom-ashyo bazasini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlar o'z samarasini bermoqda. 2025 yilda respublika sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar umumiy qiymati 1,1 kvadrillion so'mni tashkil etdi, bu esa o'tgan yilga nisbatan 6,8% ga o'sish ko'rsatdi va sanoatning o'sish dinamikasining ijobiy ta'sirini ochiq ko'rsatmoqda.

2025 yilda O'zbekistonning sanoat ishlab chiqarishidagi asosiy rol qayta ishlash sanoatiga to'g'ri keladi: sanoat mahsulotlarining jami hajmidan 86% qayta ishlash tarmog'iga to'g'ri kelib, bu sohaning milliy iqtisodiyotdagi ulushi sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatadi. Tog'-kon sanoati esa jami ishlab chiqarishning taxminan 7% ini tashkil etdi, energiya ta'minoti va kommunal xizmatlar sohasi esa 6,4% ga teng bo'ldi.

Sanoatning qayta ishlash tarmoqlarida yuqori qo‘shimcha qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish ham davom etdi. Ayni paytda oziq-ovqat mahsulotlari, tekstil va kiyim-kechaklar, kimyo va plastmassa mahsulotlar, metall mahsulotlar, farmatsevtika preparatlari ishlab chiqarish sezilarli o‘shish ko‘rsatmoqda. Bu tarmoqlarda ishlab chiqarish hajmlarining kengayishi nafaqat ichki bozor talabini qondirish, balki eksport salohiyatini kuchaytirish imkonini beradi va sanoat sohasining diversifikatsiyasiga hissa qo‘shadi.

2025 yilda kichik va o‘rta biznes sub’ektlarining sanoat tarmog‘iga qo‘shgan hissasi ham oshishga davom etdi. Xususiy tadbirkorlik korxonalari sonining ko‘payishi va ularning ishlab chiqarishda samaradorligini oshirish milliy iqtisodiyotning tortuvchi kuchi sifatida ahamiyat kasb etmoqda. Kichik biznesning ishlab chiqarish tuzilmasidagi ulushi ham o‘smoqda, bu esa ishchi o‘rinlari yaratish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda muhim omil hisoblanadi.

Sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishiga mehnat resurslarining sifati va malakasi ham katta ta‘sir ko‘rsatadi. Malakali kadrlar sanoat ishlab chiqarishining samarali tashkil etilishi, texnologik jarayonlarning uzluksiz ishlashi va innovatsion yechimlarning joriy etilishida muhim rol o‘ynaydi. Shu sababli sanoat tarmoqlari uchun kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish sanoat rivojlanishining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Mehnat resurslaridan samarali foydalanish ishlab chiqarish hajmlarining oshishiga va mahsulot tannarxining pasayishiga olib keladi.

Sanoat ishlab chiqarishida resurslardan oqilona foydalanish iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlovchi asosiy omillardan biridir. Moddiy, moliyaviy va energetik resurslardan samarali foydalanish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga va iqtisodiy natijalarni yaxshilashga xizmat qiladi. Energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik jihatdan barqaror ishlab chiqarishni

rivojlantirish sanoat sohasining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydi. Bunday yondashuv nafaqat iqtisodiy, balki ekologik samaradorlikni ham oshiradi.

Energiya samaradorligi bo'yicha amalga oshirilayotgan strategiyalar natijasida sanoatda energiya sig'imi pasayishga erishildi. Bu o'z navbatida ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va resurslardan oqilona foydalanish imkonini berdi. Sanoat korxonalarining asosiy vositalarini yangilash koeffitsienti ham ijobiy tendensiyani ko'rsatib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish darajasining oshganini bildiradi.

Umuman olganda, 2025 yilda O'zbekiston sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi ijobiy dinamikaga ega bo'lib, sanoat ishlab chiqarishining umumiy hajmi o'sdi, qayta ishlash tarmog'ining ulushi sezilarli darajada ko'paydi va hududlar kesimida ishlab chiqarish samaradorligi oshdi. Bunday natijalar respublika iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlari — texnologik modernizatsiya, sanoat diversifikatsiyasi, investitsiyalar jalb etish va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash orqali erishilayotgan umumiy iqtisodiy barqarorlik ko'rsatkichidir.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi raqobat muhitining shakllanishi bilan uzviy bog'liqdir. Raqobat sanoat korxonalarini mahsulot sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga undaydi. Raqobatbardosh sanoat ishlab chiqarishi ichki bozorni sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash bilan birga, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Eksport salohiyatining oshishi esa mamlakatning valyuta tushumlarini ko'paytirib, iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishini baholashda turli makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Sanoat ishlab chiqarish hajmi, mehnat unumdorligi, rentabellik darajasi, investitsiya faolligi va eksport ko'rsatkichlari sanoat rivojlanishining asosiy mezonlari hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichlar tahlili asosida sanoat tarmoqlarining rivojlanish darajasi aniqlanib, mavjud muammolar va ularni

bartaraf etish yo'llari belgilanadi. Samarali tahlil sanoat sohasini rivojlantirish bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Xulosa qilib aytganda, sanoat sohasining iqtisodiy rivojlanishi ko'p qirrali va murakkab jarayon bo'lib, u investitsiyalar, innovatsiyalar, mehnat resurslari, davlat siyosati va bozor mexanizmlarining o'zaro uyg'unligiga bog'liqdir. Sanoatning barqaror rivojlanishi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshiradi, iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi va aholi farovonligini yuksaltiradi. Shu sababli sanoat sohasini rivojlantirishga qaratilgan kompleks va tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish hozirgi davrda muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ortiqov A., Xolmo'minov Sh. R. — Sanoat iqtisodiyoti. Toshkent: Sano-standart, 2014. – 304 bet.
2. Xotamov I. S., Madrakhimova G. R. — Sanoat iqtisodiyoti. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tavsiyasi bilan, 2022. – 252 bet.
3. Ishmuhammedov A. E., Xolmo'minov Sh. — O'zbekiston milliy iqtisodiyoti. Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi, 2005. – 304 bet.
4. "Industrial Production in Uzbekistan Grew by 6.7% in January–October 2025" – UzDaily.uz.

